

ESTUDIO DE MOVILIDAD EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL DEL BINE

Mtra. Sibiú Sánchez Barrera
sanchez.barrera.s@bine.mx

Mtro. Luis Ricardo Ramos Hernández
ramos.hernandez.lr@bine.mx

Mtro. Adrián Cortés Sánchez
sanchez.cortes.a@bine.mx

Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”

RESUMEN

Durante el ciclo escolar 2018 se lleva a cabo el estudio preliminar en el que ponderamos los resultados y experiencias de las estudiantes de la Licenciatura en Educación Especial han tenido en el programa de movilidad del Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”. El presente estudio considera las siguientes dimensiones del

instrumento compartido por el Programa de Movilidad del BINE: Percepción del logro de los rasgos del perfil de egreso, Percepción de las asignaturas cursadas, Evaluación general de la experiencia y Comentarios de enriquecimiento.

PALABRAS CLAVE: **movilidad, Normales, Educación Especial.**

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” reconoce que la planeación, es un elemento base para la consecución de los objetivos que se planteen y determina nueve ejes de acción en su Plan de Desarrollo Institucional Objetivo del área de Movilidad Nacional e Internacional:

“Diseñar, implementar y consolidar un programa institucional de movilidad, vinculación e intercambios académicos de alumnos y docentes... con la finalidad de fortalecer su formación docente, impulsar la superación profesional y darles la oportunidad de conocer escenarios académicos y culturales diferentes al propio para facilitar su desempeño en un mundo globalizado” (BINE, 2015).

El programa de movilidad del BINE tiene antecedentes desde el año 2010 generando experiencias de intercambio y movilidad estudiantil. En primera instancia se estableció el Programa de Intercambio de Jóvenes Maestros (INTERJOM) con la Universidad de Castilla la Mancha Campus Cuenca, España (UCLM) promovido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Embajada de España en México y la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) de la Secretaría de Educación Pública Federal. A este programa se sumaron posteriormente convenios de intercambio que la Licenciatura en Educación Especial en el Área: Intelectual del BINE firmó con las Escuelas Normales de Zacatlán, Saltillo, Chihuahua y Monterrey, instituciones de educación superior con las que comparte el mismo plan de estudios de la SEP.

Sabemos que la participación en programas de internacionalización es muy positiva en la formación de los estudiantes, lo sabemos desde nuestro contacto personal con los participantes en el programa de movilidad desde 2010, pero deseamos caminar hacia la obtención sistemática de información que nos permita mejorar nuestros procesos académicos y administrativos a través de la reflexión y el contacto con prácticas exitosas que se llevan a cabo en las instituciones con las que se tienen los convenios de movilidad e intercambio.

Objetivo general

Apreciar las áreas de oportunidad académicas y administrativas de nuestra institución a partir de la opinión de las estudiantes basadas en su experiencia de movilidad nacional e internacional, con la intención de mejorar del programa de internacionalización estudiantil en la LEEAI del BINE y retroalimentar los procesos tanto administrativos como académicos, a partir de los puntos de vista de los estudiantes que participaron en el programa de movilidad nacional e internacional del BINE y también de los estudiantes de otras normales públicas nacionales que cursaron un semestre en el BINE como institución receptora.

Adicionalmente, como parte de este estudio, realizamos una revisión bibliográfica y de experiencias de movilidad internacional en América Latina, con la intención de orientarnos de cara a los próximos años del programa institucional.

MARCO TEÓRICO

La participación en programas de intercambio y movilidad estudiantil complementa la formación del perfil profesional, añade valor al curriculum de los participantes y los ayuda a interactuar de manera eficaz en el mundo globalizado en el que vivimos. En principio, sabemos que ya el solo cambio de contexto enriquece a los seres humanos:

“La formación permanente adquiere todavía más significatividad y relevancia cuando existe un intercambio entre diferentes países”. (O’Brien, 2009).

Para el profesor Lerma y Kirchner el turismo educativo significa:

“el movimiento temporal de residencia... para aprender algo y desarrollar determinadas habilidades” (Figueroa, 2014).

Este concepto de “turismo educativo” nos ha puesto a pensar sobre las intenciones y posibilidades del programa de movilidad e intercambio, porque consideramos que la inversión de recursos debe reverberar más allá de la experiencia personal.

En los procesos de internacionalización podemos apreciar dos niveles, el primero en el que las experiencias de intercambio significan un enriquecimiento individual de los participantes, y un segundo que debe surgir eventualmente, el de una evolución no personal, sino institucional:

“la mejora de los procesos formativos de los estudiantes y el establecimiento de redes de colaboración que promuevan la integración entre países, sociedades y gremios profesionales”. (García Palma, 2013).

En ese segundo nivel de intercambio las instituciones involucradas se ocupan de:

“establecer alianzas estratégicas que se traduzcan en acciones formativas, de investigación y de extensión que contribuyan al proceso de internacionalización, con el objetivo de asegurar la constante mejora en la calidad de sus planes y programas de estudio, en la docencia y en la investigación.” (Manzanilla-Granados y otros, 2016).

Es decir, la internacionalización supone integrar a los programas de movilidad a docentes e investigadores.

Lerma y Kirchner menciona que, para la investigación universitaria, los procesos de intercambio permiten ampliar el marco de referencia e impacta en la docencia, porque los docentes mejor preparados pueden enseñar mejor y con mayor profundidad a sus alumnos. Asimismo, considera necesario que los participantes de estos procesos preparen ponencias y artículos de difusión para que esta experiencia permee en la comunidad científica dentro de su área de especialidad como en la propia comunidad educativa. (Figueroa, 2014)

Hacia el futuro, podemos prever la constitución de redes normalistas, que desde la integración, el consenso, la cohesión y la co-participación en problemáticas comunes, contribuyan al crecimiento de las Escuelas Normales y acompañen el desarrollo de sus tres

actividades centrales: la enseñanza, la investigación y la extensión, siguiendo la sugerencia de Abba y Leño (2014) “suplir la escasez de información teórica y empírica que existe sobre las redes de cooperación... (mediante) profundizar los estudios sobre estas temáticas, con una mirada endógena para revalorizar los procesos de regionalización que están llevando a cabo, en el marco de la gestión de la cooperación de tipo horizontal y solidaria”.

METODOLOGÍA

Esta primera evaluación formal que se realizó del impacto del programa de movilidad recoge la opinión de 9 estudiantes participantes del ciclo escolar 2016-2017 del BINE en las Escuelas Normales de Monterrey, Saltillo y Zacatlán, una estudiante de intercambio en la Universidad de Cuenca, España, así como la opinión de los 16 estudiantes de las Escuelas Normales de Chihuahua y Zacatlán que cursaron el semestre de movilidad en nuestra institución, el BINE. Basados en la metodología utilizada por la doctora Magdalena Fresán Orozco (2009) para la evaluación del programa de movilidad de la UAM, Unidad Cuajimalpa, aplicamos un instrumento en el cual se comparan aspectos como el logro de los rasgos del perfil de egreso, la percepción global de las actividades y la relevancia de la experiencia de movilidad en su formación.

El instrumento fue enviado por correo electrónico en las semanas posteriores al periodo de estancia considerado para la experiencia de movilidad y consiste en la opinión comparativa respecto de los logros que consideran se obtienen en el BINE respecto de la institución de intercambio en los siguientes aspectos: 1. Rasgos del perfil de egreso en el campo "Habilidades intelectuales específicas". 2. Rasgos del perfil de egreso en lo que se refiere a "Conocimiento de los propósitos, enfoques y contenidos de la educación básica". 3. Rasgos del perfil de egreso en el campo "Competencias didácticas". 4. Rasgos del perfil de egreso en el campo "Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales de sus alumnos y del entorno de la escuela".

1. Mucho mejor que en la LEEAI-BINE	2. Mejor que el de la LEEAI-BINE	3. Igual que el de la LEEAI-BINE	4. Inferior al de la LEEAI-BINE	5. Muy inferior al de la LEEAI-BINE
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Posteriormente, en el apartado de “comentarios de enriquecimiento” preguntamos “¿Cuáles fueron los aspectos más positivos de tu experiencia?”, “¿Cuáles fueron los aspectos más negativos de tu experiencia?” y “¿Qué propondrías para generar experiencias exitosas en el Programa de Movilidad?”.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

En la aplicación del instrumento nos hemos dado cuenta de la necesidad de profundizar en las opiniones de los estudiantes respecto de las buenas prácticas que podemos aprender de las instituciones con las que se ha firmado convenio de colaboración, movilidad e intercambio; al ser un número pequeño de estudiantes, hicimos algunas entrevistas informales sobre lo que apreciaron de positivo en las demás instituciones. Esto fue posible con nuestras estudiantes de la LEEAI-BINE a su regreso, pero no con los estudiantes huéspedes, con quienes no mantuvimos contacto después de su partida.

Preveamos que será más útil en el futuro centrarnos en los aspectos cualitativos de las apreciaciones de los participantes, más que en la comparación de la calidad educativa y los logros del perfil que pueden obtenerse en cada una de las instituciones. Enfocarnos más en los *cómo* de esos logros académicos.

RESULTADOS

Una vez registrados los resultados se procedió al análisis de los mismos y se obtuvieron las siguientes aseveraciones:

1. La experiencia de intercambio y movilidad es considerada muy favorablemente por todos los participantes, las expectativas fueron, entre cumplidas y superadas, la totalidad de los participantes; mientras que los que consideran al programa como recomendable llegan al 92%.

Tus expectativas en relación con la experiencia que viviste...

14 respuestas

¿Recomendarías a otros estudiantes participar en el Programa de Movilidad e Intercambio Académico?

14 respuestas

2. En un análisis global de los resultados de los 14 participantes en torno a la percepción del logro de los rasgos del perfil de egreso otorgan, en promedio, la valoración 3 (igual que en la LEEAI-BINE). Dichos resultados nos indican que la percepción de los estudiantes que visitaron nuestro PE no identificaron diferencias significativas entre las habilidades que han fortalecido a lo largo de la carrera y las de sus compañeros de la LEEAI-BINE. Destaca el caso de las estudiantes de Chihuahua y Coahuila consideran que el logro alcanzado en torno a los rasgos del perfil de egreso es 2 (mejor que en la LEEAI-BINE)

3. Hay un equilibrio cuando se mide la percepción de las actividades 1. escolarizadas, 2. de enriquecimiento y 3. de práctica, tanto con los estudiantes huéspedes en la LEEAI-BINE, como con los estudiantes de la LEEAI-BINE en movilidad. Las actividades que se llevan a cabo en las escuelas nuevas se consideran un poco más difíciles y requieren un poco más de trabajo, por el periodo de adaptación.

Pecepción de los estudiantes(tipos de actividad realizada) BINE-ORIGEN

	Escolarizadas				Enriquecimiento				Práctica				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Menos Interesantes													Más interesantes
Menos difíciles													Más difíciles
Poco trabajo													Mucho Trabajo

Pecepción de los estudiantes(tipos de actividad realizada) BINE-RECEPTORA

	Escolarizadas				Enriquecimiento				Práctica				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Menos Interesantes													Más interesantes
Menos difíciles													Más difíciles
Poco trabajo													Mucho Trabajo

4. Sin embargo se puede apreciar el surgimiento de un área de oportunidad para los docentes de la LEEAI-BINE: organizar actividades de clase más variadas e interesantes, así como programar nuevos talleres y visitas culturales y de enriquecimiento; en cambio, las actividades de práctica docente fueron valoradas muy positivamente por los participantes huéspedes en la LEEAI-BINE.

5. En el apartado de comentarios de enriquecimiento recibimos una interesante retroalimentación, que hemos dividido en aspectos de a) organización, b) aspectos académicos y c) aspectos de infraestructura y extraescolares.

a) Sobre la organización, las opiniones destacan una buena disposición de los profesores y responsables del programa en la LEEAI-BINE, aunque se solicita una mejor coordinación entre las instituciones en cuanto a los calendarios y fechas de evaluación:

- Una estudiante de movilidad huésped en el BINE consideró: “la institución nos ayudó a estabilizarnos y a adaptarnos rápidamente y formar parte de todas las actividades escolares... todo es una enseñanza para una docente en formación, tanto en lo académico como en lo personal. La mayoría de los docentes mostraba interés por saber cómo nos sentíamos tanto dentro como fuera de la escuela, lo que nos generaba confianza”.

- Otra estudiante, matriculada en la LEEAI-BINE participante en movilidad nacional: “Pediría más comunicación entre ambas instituciones y que coincidan los periodos de evaluación”.

b) En cuanto lo académico, puede considerarse que la mayor fortaleza de la LEEAI-BINE está en las jornadas de práctica y sus mayores retos están en crear variantes pedagógicas en el aula:

- Una estudiante del interior del estado de Puebla, escribió: “el trabajo realizado en las clases es muy rutinario, sin embargo, ofrece muchas oportunidades de análisis y compartir puntos de vista, resolver dudas”.
- Una estudiante de la LEEAI-BINE en movilidad nacional: “Valoro positivamente haber podido aprender braille, desarrollar distintas estrategias de trabajo y planeación docente, compartir experiencias y conocimientos con nuevas compañeras y fortalecer mi vocación como docente de educación especial”.

c) Respecto de la infraestructura y las actividades extraescolares, algunas de las sugerencias son de aplicabilidad en el corto y mediano plazo, como las actividades de enriquecimiento y extensión cultural, otras, requieren de una inversión mayor en talento, capacitación y adecuación de las instalaciones, por lo que puede considerarse su discusión en las próximas sesiones de evaluación e implementación del plan de desarrollo de la recientemente creada Licenciatura en Inclusión Educativa.

- Una estudiante de movilidad nacional huésped en la LEEAI-BINE: “Sugiero incluir en las actividades más movimiento cultural en los fines de semana”.
- Otra compañera de la LEEAI-BINE de intercambio internacional: “Considero que sería muy positivo implementar talleres de primeros auxilios en nuestra carrera, en general los talleres prácticos son muy positivos en Cuenca, donde hay salones específicos para la práctica, por ejemplo, la cámara Gesell, a la que llevan niños para poder observar un trabajo específico, o la sala de música donde pudimos aprender técnicas de musicoterapia”.

CONCLUSIONES

1. Sobre la base de los resultados obtenidos, podemos apreciar que los estudiantes participantes en el programa de movilidad de la LEEAI-BINE valoran positivamente su experiencia en lo académico y lo personal, quedando demostrado que no sólo se pretende la superación académica, sino también se ofrecen oportunidades para que los futuros docentes fortalezcan su autonomía y se conviertan en mejores personas.

2. Rescatamos la valoración positiva que obtuvieron las prácticas docentes en contextos reales que realiza la LEEAI-BINE; asimismo tomamos nota de la sugerencia de revitalizar las dinámicas dentro del aula y abrir las opciones de extensión cultural y talleres extracurriculares.

3. La información obtenida en este proceso de retroalimentación arroja posibles caminos para el desarrollo de nuestra Licenciatura en Educación Especial en su reciente transformación curricular en Licenciatura en Inclusión Educativa. Descubrimos la necesidad de abrir el instrumento a opiniones más específicas, que permitan conocer con mayor profundidad las prácticas positivas que se realizan en las demás instituciones, de manera que podamos introducir eventualmente en nuestro plan de desarrollo institucional las opciones que vayan arrojando estos estudios, como son la observación de intervenciones educativas en la cámara Gesell o los talleres de musicoterapia, por mencionar sólo un par que fueron mencionadas en la presente ocasión.

4. Para profundizar en la retroalimentación de estas experiencias, sugerimos ampliar la sección de “comentarios de enriquecimiento” hasta convertirla en una práctica de entrevistas breves, o una sesión grupal con nuestras estudiantes al volver del programa, de manera que podamos ampliar sobre información puntual de las mejores prácticas que podemos aprender de las instituciones con las que firmamos convenios de intercambio y movilidad. El objetivo debe ser el paso del enriquecimiento individual, llamado por el profesor Lerma y Kirchner “turismo educativo”, en pos de una auténtica evolución institucional. Asimismo, pensamos oportuna la intervención de otros actores de la comunidad, en particular los profesores de nuestra institución que entran en una relación académica con los estudiantes huéspedes.

5. Pensamos que es deseable que las diversas Escuelas Normales constituyan redes normalistas, en la que se involucren docentes investigadores y personal directivo, para que desde la integración, el consenso, la cohesión y la co-participación en problemáticas comunes, contribuyan al crecimiento de las Escuelas Normales y acompañen el desarrollo de sus tres actividades centrales: la enseñanza, la investigación y la extensión.

REFERENCIAS

Abba, J. Y Leaña, C. (2014) "Organización y funcionamiento de las redes de cooperación interuniversitaria: una mirada comparada entre Argentina y Canadá". En *RAES, Revista Argentina de Educación Superior*. Vol. 6, No.8. pp.125-148

BINE (2015). "Plan de desarrollo institucional 2015-2030 BINE". Puebla: BINE http://www.bine.mx/?page_id=594

BINE (2015). "Objetivo del programa de movilidad nacional e internacional". Puebla: BINE http://www.bine.mx/?hom_page=movilidad

Figueroa, E. (2014) "La movilidad académica y su impacto en la dinámica institucional. Entrevista al Mtro. Alejandro Eugenio Lerma y Kirchner". En *Perspectivas Docentes*. No. 56. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. pp. 67-73

Fresán, M. y col. (2009). Reflexiones sobre el programa de movilidad. Evaluación de la primera experiencia de movilidad de la Unidad Cuajimalpa. UAMC, México.

García Palma, J. (2013). Movilidad estudiantil internacional y cooperación educativa en el nivel superior de educación. *Revista Iberoamericana de Educación*, No. 61. (2013), pp.59-76. OEI/CAEU.

Manzanilla Granados, H., Cordero, M. y Dorantes, M. (2016). Experiencias de movilidad estudiantil internacional: el caso ESCOM-IPN en *RAES Revista Argentina de Educación Superior* ISSN 1852-8171 No. 13, noviembre de 2016.

O'Brien, M. et al. (2009). Social inclusion and learning networks: a 'wider notion of learning' or taking things in a different direction? *Research Papers in Education*, 24 (1), 57-75. doi: 10.1080/02671520801945818